

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В ТУРИСТСКОМ ПОХОДЕ

Рузибаева Мунира Ешбаевна

в.и.о.доцент. Ташкентский экономический и педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15230972>

Аннотация: В статье рассматривается применение подвижных игр на занятиях по общей физической подготовке, которые представляют собой не только вспомогательные, основные упражнения, активизирующие внимание, восстановление работоспособности, улучшающие эмоциональное состояние занимающихся, но и выступают в качестве незаменимого, основного средства, повышающего эффективность занятий.

Ключевые слова: Подвижные игры, физическое воспитание, двигательных навыков, физического совершенств

В Узбекистане развитию и популяризации различных видов спорта и туризму, приобщению населения к здоровому образу жизни уделяется огромное внимание. Особое место в жизни молодой страны занимает физическая культура, в которой занята огромная аудитория численностью в 6,5 миллионов человек. В нашем государстве принят ряд закон и указов о развитии туризма в Узбекистане. Физическое воспитание является частью практически всех систем воспитания молодёжи. Оно способствует выработке качеств, необходимых для успешной умственной и трудовой деятельности и вносит существенный вклад в формирование всесторонне развитой личности. Этот процесс направлен на формирование двигательных навыков, психофизических качеств, достижение физического совершенства и играет важную роль в формировании физической культуры человека.

Физическое воспитание детей осуществляют в соответствии со следующими гигиеническими правилами¹

- Выбор оптимального двигательного режима с учётом биологической потребности растущего организма в движении и его функциональных возможностей;
- Разграниченное применение средств и форм физического воспитания в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья и физической подготовленности;
- Систематичность занятий, и комплексное использование всех средств и форм физического воспитания;
- Создание гигиенически полноценных условий внешней среды во время занятий.
- Любая физическая активность, как повседневная, так и целенаправленное выполнение физических упражнений, значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Учёные рекомендуют проводить не менее 150 минут в неделю в состоянии физической активности, в которую входят любые действия, требующие затрат энергии, пешая ходьба, занятия физкультурой, подвижные игры, в том числе: походы в горы..
- Физическое воспитание и туризм являются важнейшей частью комплексного воспитания учащихся, решают такие задачи как:
формирование у подростков моральных и волевых качеств,

укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие, воспитание выносливости учащихся, повышение их общей физической подготовленности на основе трудовой деятельности и активности отдыха.

Игровая деятельность создает хорошие условия для тренировки внимания, памяти и ориентации в пространстве. Игра помогает раскрыть потенциал и творческие способности учащихся, потому что:

1. Она дает необходимые условия для обучения;
2. Предоставляет возможность выбора, зависящего от ситуации;
3. Создает трудные ситуации, из которых надо найти выход собственными силами и стратегией;
4. Дать возможность студентам найти новые игры, чтобы играть не только на занятиях, но и в повседневной жизни;
5. Сосредоточиться на шагах, которые приведут к нужной цели или победе;
6. Научиться понимать, осознанно пользоваться своими навыками и оценивать свои собственные силы и логически анализировать действия своих соперников;
7. Развивать учебную и спортивную мотивацию. [1]

При выборе игр желательно уделять больше внимания играм вне здания, на природе. Такие игры решают проблему адаптации студентов к неблагоприятным условиям окружающей среды, погоде, также закаляют тело.

Важным моментом, который хочется отдельно подчеркнуть, это не только соревновательный дух, но это и отдых, и развлечения, и игры, которые обязательно должны быть в походе. Походы — это отличный способ отдохнуть от городской суеты, побыть наедине с природой и зарядиться энергией. Кроме того, это отличная возможность познакомиться с новыми людьми или поближе узнать уже знакомых. Походные игры разнообразят досуг, помогают наладить общение между участниками похода, особенно если группа не знакома между собой, и просто развлечься

Предлагаемые игры, не требуя сложного инвентаря и специальных игровых площадок, помогают учителю формировать у детей умение правильно оценивать временные интервалы, определять расстояние, вырабатывают быструю реакцию, наблюдательность и организованность, обеспечивают активный отдых и способствуют повышению эмоционального настроения юных туристов. Правила игр могут варьироваться в зависимости от условий от условий. Самый простой вариант игр в походе — словесные. Во время восхождения на крутой склон лучше идти молча и правильно дышать, но при прохождении более простых участков маршрута можно общаться и играть в игры. Словесные игры в походе удобны тем, что не требуют выполнения движений, наличия оборудования, поэтому в них можно играть при любых обстоятельствах: в транспорте, на маршруте, во время разбивки лагеря или приготовления пищи вечером у костра.

Конкурсы для похода

Начинаем со спортивных заданий! Каждое задание фиксируется баллом, каждая команда запоминает количество своих очков.

Задание 1. «Цепочка»

Бег цепочкой (сначала бежит 1 участник, потом берет второго за руку и бегут уже вдвоем, потом втроем, и т.д., пока вся команда не окажется в цепочке)

. **«Скороходы».** На земле обозначается линия старта, намечается финишный ориентир. По сигналу все начинают ходьбу, стараясь как можно быстрее дойти до финиша. Побеждает тот, кто, не нарушив правила (не перейдя на бег), первым достиг финиша.

«Кто наблюдательнее!». Ребята получают задание: определенный отрезок пути идти молча, внимательно смотреть по сторонам, стараясь все увидеть и запомнить. Побеждает самый наблюдательный - тот, кому удалось запомнить больше всего деталей, подробностей.

Сколько шагов!». Ребятам предлагается выбрать какое-нибудь дерево и попробовать определить на глаз, сколько до него шагов. Затем расстояние измеряется шагами. Побеждает тот, кто назвал наиболее близкое к правильному число шагов.

«Волейбол». Между деревьями на высоте 2 м натягивается веревка.

Мячом служит воздушный шар или надутый мяч, в который добавляется немного воды. Это делает его чуть тяжелее, а направление полета мяча благодаря перемещающемуся центру тяжести становится неожиданным для играющих. Мяч отбивается как в обычной игре в волейбол. Каждый старается перебросить его на сторону соперников, не давая мячу упасть на своей стороне.

«Камешки». Играющие садятся на землю в кружок, у каждого пять камешков. Ребята выполняют следующие задания:

Взять в руку пять камешков, один подбросить, остальные быстро положить на землю успеть поймать подброшенный камешек той же рукой.

Подбросить находящиеся в руке три камешка и поймать их, взяв предварительно с земли оставшиеся два.

3. Подбросить четыре камешка и поймать» предварительно взяв с земли один.

В руке пять камешков. Один придержать большим пальцем, остальные подбросить и поймать, предварительно положив пятый камешек на землю.

Подбросить вверх пять камешков и поймать их.

Побеждает тот, кто наибольшее число заданий выполнил правильно.

«Посмотри и запомни». Ребята делятся на две команды и садятся спиной друг к другу. За 5-7 минут они должны запомнить в деталях все что видят перед собой. Затем команды меняются местами и задают друг другу вопрос» об увиденном. Побеждает команда, проявившая большую наблюдательность.

«Вернись вовремя!». Руководитель выстраивает ребят в шеренгу, затем предлагает и разойтись и вернуться ровно через 5 мин. По часам он отмечает время, затраченное каждым игроком на то, чтобы вернуться в строй, объявляет результаты. Игра повторяется 2-3 раза. Можно поступить иначе: каждому выдать записку, в которой написано через сколько минут он должен вернуться.

«Невидимки». Дети садятся в круг, в центре которого водящий с завязанными глазами. Тот из играющих, на кого укажет руководитель, начинает осторожно приближаться к водящему. Водящий, слышав шорох или шаги, должен указать рукой направление, откуда эти звуки доносятся. Если с первого же раза он укажет направление верно, незадачливому «невидимке» придется его сменить. Если же нет, движение к водящему продолжается. Победителем объявляется тот, кто сумел приблизиться к водящему вплотную и дотронуться до его плеча.

. Таким образом, подвижные игры туристском походе помогают расширить понимание социальной сущности игры, ее функциональных свойств как целостного

явления свободного проявления творческой активности личности, как средство утверждения своего "я", физического совершенствования, эмоциональной разрядки.

В туристских походах с помощью подвижной игры, которая является структурной моделью поведения, оценивают окружающую их действительность и готовятся к преобразованию этой действительности

.

Литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года № П.Ф-4947
2. Былеева Л.Б., Коротков И.М., "Подвижные игры" М. Фис 2002 г., Климкова Р.В., Кузьмичева Е.В.
3. Гончарова М.С, Кривко О.А, Салмин В.Е Влияние подвижных игр на развитие физических и социально – личностных качеств младших школьников на уроках физической культуры // Физическая культура. Спорт.Здоровье.2023. № 1 с.22-28.
4. Жуков М.Н. Подвижные игры. Учебное пособие для студентов пед. вузов. – М.: Academia, 2000. – 157 с.
5. Николаев В.Р., Журнал "Физическая культура в школе" 1987 г.
6. Окулаголика Кире С.В., Журнал "Физическая культура в школе", Москва
7. Рузйбаева М.Э. ТУРИЗМ КАК МЕТОД В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ. Проблемы науки № 9 (68), 2021 Москва 2021